

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Empresa, Comunicación y Marketing

Máster Universitario en Inteligencia de Negocio
**Inteligencia de negocios aplicada
a la recomendación de videojuegos
basada en calificaciones**

Trabajo fin de estudio presentado por:	Gabriel Alejandro Jijón Tapia
Tipo de trabajo:	Proyecto de Inteligencia de Negocio
Modalidad:	Individual
Director/a:	Pedro Cadahía Delgado
Fecha:	27/01/2022

Resumen

Este trabajo propone consumir datos de la plataforma Steam y SteamDB para analizarlos y determinar variables de interés, y de esta manera generar dos modelos de recomendación diferentes que sugieran videojuegos en base a las variables definidas. Además, se busca responder a una regla de negocio que ayude a tomar en cuenta lo que ofrecen los modelos aplicándolos a un caso de negocio. Para esto, la primera parte se refiere al consumo de los datos crudos, su transformación y almacenamiento, así como su análisis, conteo y correlación. La segunda parte se refiere al planteamiento de los modelos basados en videojuegos, sus características, usuarios y valoraciones; estos modelos también son evaluados y comparados para predecir su utilidad. La tercera y última parte se refiere a realizar un ejemplo de aplicación de los modelos sobre datos aleatorios y valoraciones arbitrarias para demostrar la utilidad y diferencias entre los videojuegos recomendados, esto permitirá plantear una idea de negocio.

Palabras clave: Videojuegos, análisis, recomendaciones, R, negocio

Abstract

This paper proposes to consume data from Steam Store and SteamDB to analyze them and determine variables of interest and generate two different recommendation models that suggest video games based on the defined variables. In addition, it seeks to respond to a business rule that helps to consider what the models offer by applying them to a business case. For this, the first part refers to the consumption of raw data, its transformation and storage, as well as its analysis, counting and correlation. The second part concerns the approach of video game-based models, their characteristics, users, and ratings; these models are also evaluated and compared to predict their usefulness. The third and last part refers to making an example of application of the models on random data and arbitrary recommendations to demonstrate the utility and differences between the recommended video games to propose a business idea.

Keywords: Video games, analysis, recommendations, R, business rules

Índice de contenidos

1.	Introducción	9
1.1.	Planteamiento general: descripción y justificación del proyecto	10
1.2.	Objetivos del tfm	11
1.2.1.	Objetivo General del TFM.....	11
1.2.2.	Objetivos Específicos del TFM	11
1.3.	Elementos innovadores del proyecto	11
2.	Alcance y planificación	12
2.1.	Evaluación del entorno actual	12
2.1.1.	Información deseada	12
2.1.2.	Información actual: deficiencias y soluciones alternativas.	12
2.2.	Identificación de gaps	13
2.2.1.	Capacidad de los informes actuales	13
2.2.2.	Proveedores de tecnología necesarias.....	13
2.2.3.	Arquitectura.....	14
2.3.	Alcance, prioridades y presupuesto	14
2.3.1.	Alcance.....	14
2.3.2.	Medición de resultados	14
2.3.3.	Privacidad	15
3.	Análisis y definición	16
3.1.	Análisis de los datos a utilizar	16
3.1.1.	Definición del <i>Dataset</i>	16
3.1.2.	Recopilación de datos.....	18
3.2.	Análisis histórico y limpieza de datos	18
3.2.1.	Datos históricos y limpieza	18

3.2.2.	Muestra de datos y correlación de variables	20
3.3.	Modelado propuesto	24
3.3.1.	Sistemas de recomendación basados en <i>Collaborative filtering</i>	24
3.3.2.	Definiciones generales de modelado	26
3.3.3.	Subproyecto A, IBCF híbrido con datos de juegos.....	27
3.3.4.	Subproyecto B, UBCF	28
4.	Construcción, prueba, implementación y despliegue	29
4.1.	Elementos comunes sobre proyectos.....	29
4.1.1.	Obtención de datos	29
4.1.2.	Análisis de datos	32
4.1.3.	Preparación de datos y división para entrenamiento y test	34
4.1.4.	Evaluación de modelos.....	35
4.2.	Subproyecto A: IBCF híbrido con datos de juegos.....	35
4.2.1.	Implementación IBCF híbrido	35
4.2.2.	Evaluación del modelo IBCF con RMSE y <i>precisión-recall</i>	37
4.3.	Subproyecto B: UBCF	38
4.3.1.	Implementación UBCF	38
4.3.2.	Evaluación de modelo UBCF con RMSE y <i>precisión-recall</i>	40
4.4.	Comparación de modelos	41
4.5.	Ejecución de la aplicación	44
4.5.1.	Generación de datos nuevos de prueba	44
4.5.2.	Aplicación y ejecución de modelos sobre datos nuevos.....	45
4.6.	Simulación comercial	46
4.6.1.	Ejecución de predicción sobre compras asignadas.....	46
4.6.2.	Impacto económico	48

5.	Conclusiones y Recomendaciones	50
5.1.	Conclusiones.....	50
5.1.1.	Dataset.....	50
5.1.2.	Variables	50
5.1.3.	Modelos de recomendación.....	50
5.1.4.	Determinación de efectividad por modelo	50
5.1.5.	Generador de recomendaciones.....	51
5.1.6.	Modelo de negocio propuesto	51
5.2.	Recomendaciones.....	51
6.	Limitaciones y Prospectiva	52
6.1.	Limitaciones	52
6.2.	Prospectiva.....	52
	Referencias bibliográficas.....	53
Anexo A.	Usuarios concurrentes según Steam y SteamDB	55
Anexo B.	Tabla de resultados de recomendaciones	56

Índice de figuras

Figura 1. Cantidad de recomendaciones positivas y negativas para todos los juegos	21
Figura 2. Relación de frecuencia de valoraciones en idioma inglés	21
Figura 3. Relación de frecuencia entre plataformas de juegos	22
Figura 4. Relación de frecuencia entre tipos de juego	22
Figura 5. Correlación de variables totalizadas sobre datos de juegos	23
Figura 6. Correlación de variables totalizadas sobre datos de usuarios	23
Figura 7: Calificaciones normalizadas de la matriz real.....	33
Figura 8: Mapa de calor de usuarios vs. videojuegos (todos y los primeros 30)	33
Figura 9. Mapa de calor de los usuarios y juegos top según el criterio	34
Figura 10. Rating promedio por usuario.....	35
Figura 11. Mapa de calor normalizado por usuarios y videojuegos.....	35
Figura 12. Mapa de calor de los primeros 20 datos del modelo IBCF.....	36
Figura 13: Comparativa de curvas ROC para modelos propuestos.....	42
Figura 14: Comparativa de curvas de precisión vs. recall	43
Figura 15: Distribución de número de videojuegos recomendados para IBCF	43
Figura 16: Distribución de número de videojuegos recomendados para UBCF	44

Índice de tablas

Tabla 1. Dataset definido en la fase de análisis y ETL	16
Tabla 2. Datos para analizar similitud entre juegos en base a <i>dataset</i> principal.....	19
Tabla 3. Nuevas variables que totalizan recomendaciones	20
Tabla 4. Sumarización de datos a analizar.....	20
Tabla 5. Resultado de la función <i>summary</i> agrupado por usuario	24
Tabla 6: Muestra de un rating dataset que origina una <i>realRatingMatrix</i>	26
Tabla 7: Muestras de un <i>dataset</i> que origina matrices de perfil de item.....	27
Tabla 8: Criterios definidos y correspondencias para el método IBCF híbrido	27
Tabla 9: Criterios definidos y correspondencias para el método UBCF híbrido	28
Tabla 10. Precisión del modelo IBCF híbrido	38
Tabla 11. Precisión del modelo UBCF	40
Tabla 12: Tabla de significados sobre resultados de evaluación de precisión	41
Tabla 13: Juegos elegidos aleatoriamente para adicionar a usuarios nuevos	45
Tabla 14: Extracto de resultados sobre recomendaciones y sus diferencias.....	46
Tabla 15: Juegos elegidos por usuario 500 para recomendaciones positivas	47
Tabla 16: Resultados de recomendaciones por compras y valoraciones de usuario 500	47
Tabla 17: Proyección de ventas para cada modelo en seis recomendaciones	49

1. INTRODUCCIÓN

La inteligencia de negocio integra tecnologías para identificar oportunidades, y estas oportunidades conllevan la responsabilidad de definir procesos y tomar decisiones.

Durante años las empresas han generado grandes cantidades de información y, además, como resultado de la transformación digital, esta información resultante crece exponencialmente cada día. Este crecimiento puede llevar a un solo resultado, grandes cantidades de información disponible para ser analizada.

Según Wijman T. (2021) el mercado de videojuegos generó \$180.3 Bn¹ en 2021, es decir, +1.4% con respecto a 2020; el 20% de esta cifra corresponde al sector de videojuegos en *PC*, en formato físico o digital. En total, el mercado de *PC* fue de \$36.7 Bn. Además, especifica que la audiencia de videojuegos ha crecido en un +5.3% con respecto a 2020, esto es, 3.0 Bn de jugadores.

Steam (<https://store.steampowered.com>) es una plataforma de distribución digital de videojuegos, desarrollada por Valve Corporation (<https://www.valvesoftware.com>). Pascual, A. (2013) escribe que fue creada en el año 2003 con el propósito de registrar usuarios y que, para ese momento, ya contaba con un catálogo de 2200 videojuegos², implementando políticas que permitieron aminorar la piratería.

Valve publica información para que pueda ser consumida y analizada por medio de una *Application Programming Interface* (Interfaz para programación de aplicaciones, API, por sus siglas en inglés) que permite descargar datos. La API de Steam (<https://api.steampowered.com>) consta de varias interfaces para consumo de aplicaciones y *reviews*.

Además, existen otras fuentes de datos que permiten obtener información adicional. SteamDB (<https://steamdb.info>), una plataforma *third-party* no afiliada a Valve o Steam, provee información acerca de videojuegos de Steam. Esta información engloba estadísticas e información de videojuegos, jugadores, precios y calificaciones.

¹ Bn (*billion* en habla inglesa) equivale a mil millones.

² Los videojuegos en Steam son aplicaciones (*aplicaciones*) de tipo *game*.

Según Steam y SteamDB (Anexo A), la plataforma de Valve ha tenido un crecimiento sostenido de usuarios concurrentes desde su creación. Según Murray, S. (2022), Steam ha establecido un record de 29 millones de usuarios concurrentes para enero de 2022.

Por otro lado, existen numerosos grupos en la plataforma Reddit (subreddits en <https://www.reddit.com>) que buscan unir esfuerzos con el fin de colaborar para orientar a la comunidad sobre qué videojuego se recomienda la compra, lo cual sugiere que existe una numerosa oferta y necesidad de sugerencias.

El presente Trabajo Final de Máster propone aplicar la inteligencia de negocio para generar recomendaciones de videojuegos utilizando las calificaciones publicadas por el API de Steam, y aplicarlos sobre un universo de usuarios de la siguiente manera:

- Procesamiento de datos publicados por el API de Steam y SteamDB para obtener variables de información del videojuego, calificaciones y precios.
- Modelamiento del sistema de recomendaciones a través de *Collaborative filtering*.
- Generación de un escenario manual que permita recomendar según datos de entrada en un universo de usuarios.

1.1. PLANTEAMIENTO GENERAL: DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Herrero, P. (2020) nos dice que la industria de los videojuegos facturó más que el cine y los deportes juntos en 2020 en Estados Unidos. Debido a lo anterior y dado que Steam reporta en sus estadísticas públicas (<https://store.steampowered.com/stats>) un pico diario mayor a los 29 millones de usuarios activos, se abre una gran oportunidad para que Steam suba sus ventas y genere información.

La consecuencia lógica del creciente número de usuarios es más demanda y más oferta. Bailey, D. (2021) especifica que Steam ha superado los 50000 videojuegos publicados en su plataforma. En consecuencia, este trabajo se centra en recomendar videojuegos de modo que la oferta se visibilice usando los datos públicos que ofrece Steam³

³ Este proyecto se basa en datos de videojuegos y revisiones en Steam, pero no está afiliado a Steam en ninguna forma.

1.2.OBJETIVOS DEL TFM

1.2.1. Objetivo General del TFM

Analizar los datos que publica la plataforma Steam para obtener una lista de videojuegos sugeridos por medio de dos métodos de recomendación utilizando lenguaje R.

1.2.2. Objetivos Específicos del TFM

- Recopilar un *dataset* consumiendo el API de Steam y SteamDB.
- Proponer conjuntos de atributos que puedan servir para el análisis de datos y posterior uso en recomendaciones.
- Proponer dos modelos de recomendación para generar listado de sugeridos, *Collaborative Filtering* híbrido basado en ítems y usuarios.
- Comparar los modelos de recomendación propuestos.
- Generar recomendaciones de videojuegos para usuarios nuevos.
- Aplicar modelos para obtener recomendaciones por datos de negocio en videojuegos recomendados.
- Calcular el impacto económico sobre un escenario propuesto basado en número de usuarios miembros de una comunidad colaborativa de Reddit.

1.3.ELEMENTOS INNOVADORES DEL PROYECTO

Al aplicar sistemas de recomendación se identifica los siguientes elementos innovadores:

- Consumo de API Steam y servicios web de SteamDB en R como fuente de datos.
- Aplicar modelos de recomendaciones sobre fuentes de datos de videojuegos.
- Comparación de los resultados para definir diferencias.
- Recomendar videojuegos publicados en Steam en base a sus datos.

2. ALCANCE Y PLANIFICACIÓN

2.1. EVALUACIÓN DEL ENTORNO ACTUAL

2.1.1. Información deseada

Ante la oferta que se ha multiplicado desde que se masificó la distribución de videojuegos, se advierte una oportunidad de sugerirlos para poder enfocar al consumidor hacia productos de manera exacta. Por ello se desea identificar:

- Datos de videojuegos y *reviews*.
- Relación entre idioma y calificación.
- Relación entre calificación, género y precio de videojuego.
- Relación entre características de usuario y videojuego.
- Factores que afectan el análisis.
- Comparativa entre exactitud de dos modelos de recomendación.
- Conjunto de resultados recomendados.

2.1.2. Información actual: deficiencias y soluciones alternativas.

2.1.2.1. Datos ofrecidos por la plataforma actual

- Steam tiene varios mecanismos para sugerir videojuegos a quienes son miembros de la plataforma. También dispone una herramienta en su tienda en línea (<https://store.steampowered.com/search/?category1=998>) para buscar videojuegos.
- Además, los videojuegos y los análisis de la comunidad están disponibles para ver directamente en su plataforma online.
- La valoración de los videojuegos, en base las calificaciones de los usuarios, es presentada como calificación total y reciente.

2.1.2.2. Datos ofrecidos por otras plataformas

- SteamDB (2017) no es una herramienta para vender ni promocionar videojuegos de Steam, pero ofrece información sobre jugadores actuales, precios y la calificación promedio de toda la comunidad.
- Existen otras tiendas online que comercializan licencias de Steam y que implementan sus propios sistemas de búsqueda y recomendación.

2.1.2.3. Datos que retorna el API

Al ser un API, Steam ofrece los datos de forma atómica para las aplicaciones publicadas (videojuegos). Los datos retornados por las siguientes interfaces se transformaron en el *dataset* que une todos los aspectos iniciales para el análisis:

- Lista de videojuegos
- Detalles básicos de videojuego
- Calificación en Metacritic (<https://www.metacritic.com>) Según Wikipedia (2021), plataforma que reúne análisis y críticas.
- Detalle de *reviews* de videojuegos con filtros. Estos filtros tienen, como base, aplicaciones previamente filtradas y un rango de hasta 600 días anteriores a la extracción.
- Detalle de histórico de precios (SteamDB)

2.2. IDENTIFICACIÓN DE GAPS

2.2.1. Capacidad de los informes actuales

Los reportes actuales cumplen su función de acuerdo con el alcance de cada plataforma.

Los datos necesarios para el presente TFM, por ser atómicos, serán recopilados y transformados para el análisis.

2.2.2. Proveedores de tecnología necesarias

- Para la recopilación y análisis de los datos se usa lenguaje R en el entorno RStudio utilizando paquetes específicos entre los que se encuentran *httr*, *jsonlite* y *dplyr*.
- Para generación de modelos y cálculo de recomendaciones se usa el paquete para R *recommenderlab*.
- Es necesario consumir el API de Steam para obtener los datos. Según Steam (2010) se limitan a 100000 llamadas por día, por tanto, es necesario tener en cuenta este límite para obtener datos.
- SteamDB (s.f.) proporciona llamadas a sus servicios web con fines educacionales, por lo cual el contacto con ellos es necesario para poder obtener los datos a un ritmo razonable.

2.2.3. Arquitectura

2.2.3.1. Arquitectura de la información

- Scripts R para cálculo y despliegue de sugerencias.

2.2.3.2. Arquitectura de datos

- Los datos recopilados archivo de texto plano CSV.
- Los datos recopilados archivo de texto plano en formato JSON.

2.2.3.3. Arquitectura de la tecnología

- Lenguaje R con librería *recommenderlab* para cálculo de recomendaciones.

2.2.3.4. Arquitectura del proyecto

- Aplicación de sugeridos definiendo usuarios nuevos en lenguaje R.

2.3. ALCANCE, PRIORIDADES Y PRESUPUESTO

2.3.1. Alcance

2.3.1.1. Se propone la recomendación de videojuegos utilizando R por medio de la librería *recommenderlab*

2.3.1.2. Los datos se obtienen por una sola vez. No se actualizan.

2.3.1.3. Criterios de éxito:

- Medida de comparación entre ambos modelos.
- Recomendaciones de videojuegos a usuarios nuevos en base a modelos.

2.3.1.4. Fuera del alcance:

- Retroalimentar servicios definidos.
- Presentar datos personales.

2.3.2. Medición de resultados

2.3.2.1. Entregables (subproductos).

- Resultado de comparación.
- Resultados de recomendaciones.
- Una propuesta de negocio.

2.3.3. Privacidad

- No existen datos personales en el *dataset*, solo se guardan, analizan y despliegan datos del videojuego con las recomendaciones y precios con sus fechas.
- El identificador de usuario es un número aleatorio.
- Todos los datos de videojuegos: nombres, IDs pertenecen a sus fabricantes y/o a la plataforma Steam según sea el caso.

3. ANÁLISIS Y DEFINICIÓN

3.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS A UTILIZAR

3.1.1. Definición del *Dataset*

A continuación, se listan los siguientes conceptos de datos necesarios para el análisis:

- Información del videojuego: identificador, nombre, plataformas, precios y género
- Identificador del usuario que realiza la recomendación. Este identificador es un número aleatorio entre uno y trescientos, único para cada recomendación y juego.
- Si el juego es recomendado con valores de cero y uno.
- Cada juego puede pertenecer a más de un tipo.
- La cantidad de usuarios que han recomendado como útil al análisis y la fecha.
- Historial de precios y sus fechas.
- Plataformas soportadas.
- Otros datos del jugador que recomienda como cantidad de juegos al momento de la revisión, tiempo de juego, etc.

Para lo cual se estructura el siguiente *dataset* (tabla 1)

Tabla 1. Dataset definido en la fase de análisis y ETL

Variable	Tipo	Descripción
id	character	Identificador del juego
uid	character	Identificador del usuario
nombre	character	Nombre del juego
precio	double	Precio actual
win	logical	Corre en Windows
lin	logical	Corre en Linux
mac	logical	Corre en MacOS
historia	logical	Género de juego <i>Adventure</i>

rapido	logical	Género de juego <i>Action</i>
ajustable	logical	Género de juego <i>RPG</i>
metacritic	integer	Calificación lograda en la plataforma Metacritic
urlMetacritic	character	URL destino de la calificación del videojuego en Metacritic
idioma	character	Idioma del análisis
fecha	date	Fecha del análisis
precioMasAlto	double	Registrado en SteamDB
precioMasAltoFecha	date	Fecha de precio
precioMasBajo	double	Registrado en SteamDB
precioMasBajoFecha	date	Fecha de precio
primerPrecio	double	Registrado en SteamDB
primerPrecioFecha	date	Fecha de precio
contadorRebajas	integer	Registrado en SteamDB, número de rebajas
recomendado	logical	Recomendación de recomendación dada por el usuario
comunidad	integer	Valoración de la comunidad de esta review
comprado	logical	Si quien realizó el análisis ha comprado el juego ⁴
contadorJuegosAdicional	integer	Cuántos juegos más tiene quien realizó el análisis
tiempoJuego	integer	Cuánto tiempo ha jugado quien realizó el análisis
tiempoJuegoReciente	integer	Cuánto tiempo ha jugado quien realizó el análisis en las últimas dos semanas

Fuente: Elaboración propia, s.f.

⁴ Los juegos también pueden recibirse gratis o como un regalo de otros usuarios de la plataforma

3.1.2. Recopilación de datos

Utilizando la herramienta R se recopilaron los datos, en orden, de las fuentes:

- Lista completa de aplicaciones en Steam. De esta lista se toma un *sample* aleatorio de 1550 aplicaciones.
- Filtrado de aplicaciones que no son de tipo juego (*game*) y que no pertenezcan a las categorías historia (*Adventure*), rápido (*Action*) y ajustable (*RPG*)
- Para cada juego resultante se consultan por medio del API de Steam, los detalles de la aplicación: nombre, id, precio, etc., y cuarenta recomendaciones por cada aplicación.
- Usando SteamDB se consumen datos complementarios como precio más alto y su fecha.

3.2. ANÁLISIS HISTÓRICO Y LIMPIEZA DE DATOS

3.2.1. Datos históricos y limpieza

Los datos históricos con respecto a la fecha no son relevantes en el análisis puesto que se recuperaron hasta 40 recomendaciones por cada juego. La fecha de dichas recomendaciones no puede ser controlada en la extracción, y se aceptaron todas de la fecha que retorne el API.

Dado que los datos obtenidos son aleatorios se realizan las siguientes acciones de limpieza:

- Al no existir datos de zona horaria en la fecha original, se toman en cuenta únicamente los datos de fecha y no de hora. Por lo tanto, se limpian las hora, minutos y segundos.
- Al no existir ubicación geográfica o zona horaria, se agrupan por el idioma de la recomendación.
- Se totalizan columnas. Para esto fue necesario eliminar variables y totalizar revisiones.

Tabla 2. Datos para analizar similitud entre juegos en base a *dataset* principal

Variable	Cuantitativa Continua	Cuantitativa Discreta	Cualitativa Categórica	Cualitativa Ordinales
id	X			
nombre			X	
precio	X			
win		X		
lin		X		
mac		X		
historia		X		
rapido		X		
ajustable		X		
metacritic	X			
precioMasAlto	X			
precioMasAltoFecha	X			
precioMasBajo	X			
precioMasBajoFecha	X			
primerPrecio	X			
primerPrecioFecha	X			
contadorRebajas	X			
spanish	X			
english	X			
german	X			
latam	X			

si_recomendado	X			
no_recomendado	X			

Fuente: Elaboración propia, s.f.

En la tabla 3 se describen las nuevas columnas (variables) que permiten encontrar relaciones entre juegos videojuegos:

Tabla 3. Nuevas variables que totalizan recomendaciones

Variable	Nueva Variable	Descripción
idioma	spanish	Totaliza todas las revisiones por juego en idioma español.
idioma	english	Totaliza todas las revisiones por juego en idioma inglés.
idioma	german	Totaliza todas las revisiones por juego en idioma alemán.
idioma	latam	Totaliza todas las revisiones por juego en idioma español de Latinoamérica.
recomendado	si_recomendado	Totaliza todas las revisiones positivas.
recomendado	no_recomendado	Totaliza todas las revisiones negativas.

Fuente: Elaboración propia, s.f.

3.2.2. Muestra de datos y correlación de variables

3.2.2.1. Muestra poblacional

Una vez obtenidos y agrupados los datos, se obtienen los resultados de un análisis preliminar:

Tabla 4. Sumarización de datos a analizar

Nombre	Concepto	Resultado
Juegos	Cantidad de juegos obtenidos en la extracción	364
Revisores	Cantidad de usuarios (aleatoriamente generados)	300

Nombre	Concepto	Resultado
	asignados a las recomendaciones	
Recomendaciones	Cantidad total de recomendaciones para todos los usuarios y todos los juegos	9662
Precio	Promedio (<i>mean</i>) del precio sobre el universo de los datos en dólares	9.48

Fuente: Elaboración propia, s.f.

Los totales presentados en la tabla 4, tienen una distribución que se observa a continuación:

Figura 1. Cantidad de recomendaciones positivas y negativas para todos los juegos

Fuente: Elaboración propia de muestra obtenida según plataforma de Steam (s.f.)

En la figura 2 se observa que la relación de frecuencia entre el idioma inglés y el resto de los idiomas es superior (58.44%)

Figura 2. Relación de frecuencia de valoraciones en idioma inglés

Fuente: Elaboración propia de muestra obtenida según plataforma de Steam (s.f.)

En la figura 3 se observa que la totalidad de los juegos recuperados pertenecen a la plataforma Windows dejando en segundo lugar a MacOS y Linux. Aunque este resultado defina superioridad de una plataforma, se tomarán en cuenta las otras dos con el fin de encontrar relaciones de semejanza.

Además, los juegos son publicados para diferentes plataformas sin ser exclusivas entre ellas.

Figura 3. Relación de frecuencia entre plataformas de juegos

Fuente: Elaboración propia de muestra obtenida según plataforma de Steam (s.f.)

Debido a que la plataforma Windows es absoluta para todos los juegos (evidenciado también en la figura 3) se excluyen las plataformas como variable de análisis.

En la figura 4 se observa que los juegos de tipo ajustable son los menos frecuentes en los datos aleatorios obtenidos, pero la frecuencia del 20.94% que es aceptable para el análisis.

Figura 4. Relación de frecuencia entre tipos de juego

Fuente: Elaboración propia de muestra obtenida según plataforma de Steam (s.f.)

3.2.2.2. Análisis de correlación

En las figuras 5 y 6 se observa la correlación entre todas las variables (exceptuando las fechas).

Del análisis se observa que existe una alta correlación entre las características del videojuego y una baja correlación entre las características de los usuarios. Debido a esto se consideran,

en el modelo de ítems, a las características del videojuego y, en el modelo de usuario a las características de los revisores.

Figura 5. Correlación de variables totalizadas sobre datos de juegos

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos (s.f.)

Figura 6. Correlación de variables totalizadas sobre datos de usuarios

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos según tabla 1 (s.f.)

Finalmente, en la tabla 5 se observa la totalización de las recomendaciones por usuario, que dan como resultado datos aceptables para todos los niveles. No se desechan datos de revisiones, pero si datos de usuarios.

Tabla 5. Resultado de la función *summary* agrupado por usuario

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
19	29	32	32.21	36	52

Fuente: Elaboración propia, s.f.

3.3. MODELADO PROPUESTO

Se propone que los usuarios nuevos tengan información necesaria que permita sugerir y filtrar en los dos sistemas de recomendación. Para ello se definen los siguientes algoritmos que se deberán entrenar con datos históricos para luego ser probados con un número menor de datos.

3.3.1. Sistemas de recomendación basados en *Collaborative filtering*

Según Gorakala & Usuelli (2015, pág. 3) la idea básica de estos sistemas es que, si dos usuarios comparten los mismos intereses en el pasado, también tendrán gustos similares en el futuro.

Si, por ejemplo, el usuario A y el usuario B tienen un historial de compras similar y el usuario A compró recientemente un libro que el usuario B aún no ha visto, la idea básica es proponer este libro al usuario B.

Al tratar con estos sistemas, necesitamos definir los siguientes aspectos:

- Calcular la similitud entre usuarios.
- Calcular la similitud entre elementos.
- Tratar los nuevos elementos y usuarios cuyos datos se desconocen.
- Presentar resultados.

El enfoque de *collaborative filtering* considera solo las preferencias del usuario y no tiene en cuenta, por sí mismo, las características o el contenido de los elementos recomendados. Dado lo anterior, sí pueden combinarse con otras variables para definir modelos híbridos.

3.3.1.1. Basado en ítems

El filtrado de contenido basado en ítems, IBCF (*Item Based Content Filtering*, por sus siglas en inglés) es, según Gorakala & Usulli (2015, pág. 53) dado un nuevo usuario, el algoritmo que considera las compras del usuario y recomienda elementos similares. El algoritmo se basa en los siguientes pasos:

1. Para cada dos elementos, medir qué tan similares son en términos de haber recibido calificaciones similares de usuarios similares.
2. Para cada elemento, identifique los k elementos más similares.
3. Para cada usuario, identifique los artículos que son más similares a las compras del usuario.

En el sistema de recomendación basado en ítems del presente trabajo, los ítems son los juegos, y las calificaciones son cada registro de recomendado o no recomendado para cada par juego/usuario.

3.3.1.2. Basado en usuarios

El filtrado de contenido basado en usuarios, UBCF (*User Based Content Filtering*, por sus siglas en inglés) Es lo opuesto a IBCF. Dado un nuevo usuario, identificar a sus usuarios similares para, luego, recomendar los artículos mejor calificados comprados por usuarios similares.

Por cada nuevo usuario, estos son los pasos:

1. Medir qué tan similar es cada usuario al nuevo. Como IBCF, las medidas de similitud son correlación y coseno.
2. Identificar los usuarios más similares. Las opciones son:
 - Tener en cuenta los k principales usuarios (k-vecinos más cercanos).
 - Tener en cuenta a los usuarios cuya similitud está por encima de un definido umbral.
3. Calificar los artículos comprados por los usuarios similares. La calificación es el promedio calificación entre usuarios similares y los enfoques son:
 - Calificación promedio.
 - Calificación promedio ponderada, usando las similitudes como ponderaciones.
4. Elegir los artículos mejor calificados.

En el sistema de recomendación basado en usuarios del presente trabajo, los usuarios son los revisores y las calificaciones son cada registro de recomendado o no recomendado para cada par juego/usuario.

3.3.1.3. Sistemas de recomendación híbridos

Según Gorakala & Usulli (2015, pág. 74) en *Machine Learning*, la combinación de diferentes métodos de recomendación lleva a mejores resultados.

En el caso de IBCF, la distancia entre elementos puede tener en cuenta preferencias del usuario y descripciones de artículos al mismo tiempo. Incluso en UBCF, la distancia entre los usuarios puede tener en cuenta sus preferencias.

Para el sistema IBCF de recomendación del presente trabajo, se elige unir el cálculo de recomendaciones usando un promedio de las clasificaciones. Por lo tanto, se definirá un peso para cada variable relevante según lo que indican los correlogramas de la figura 5.

3.3.2. Definiciones generales de modelado

Para el modelado, desarrollo, ejecución y pruebas de los modelos se usa la librería de R llamada *recommenderlab*. Según el usuario de GitHub, Michael Hahsler (mhahsler, 2021), este paquete provee la infraestructura para desarrollar y probar algoritmos de recomendación.

Entre los algoritmos soportados se listan a IBCF, UBCF y sistemas híbridos. Estos sistemas se basan en *datasets* de *ratings* o calificaciones por juegos y usuarios.

De acuerdo con la documentación de esta librería, en la tabla 6 se lista la información que es común para los métodos IBCF y UBCF, y que se denomina *realRatingMatrix*:

Tabla 6: Muestra de un rating dataset que origina una realRatingMatrix

Usuario	Juego	Calificación
41	1495560	1
3	18040	5

Fuente: Elaboración propia, s.f.

Para definir el sistema híbrido del presente trabajo, se necesitan definir matrices de distancia. En la tabla 7 se lista la muestra de los datos sobre características de videojuegos:

Tabla 7: Muestras de un *dataset* que origina matrices de perfil de item

Juego	Usuario	Recomendado	Historia	Rápido	Ajustable	Precio	Rebajas	Lanzamiento
1495560	297	0	1	0	0	599	1	5/14/2021
18040	250	1	0	1	1	1499	35	11/22/2012

Fuente: Elaboración propia, s.f.

Luego, y a partir de lo anterior, en conjunto con la información listada en las tablas 2 y 3, se proponen dos subproyectos que son los dos modelos.

3.3.3. Subproyecto A, IBCF híbrido con datos de juegos

Según Gorakala & Usulli (2015, pág. 63) IBCF recomienda elementos sobre la base de la matriz de similitud.

Este modelo toma en cuenta las variables de rating para una matriz real y variables que definen los juegos. En la tabla 8 se listan las variables a tomar en cuenta para generar la matriz real de calificaciones y las matrices de distancias para ítems:

Tabla 8: Criterios definidos y correspondencias para el método IBCF híbrido

Criterio	Fuente	Variable	Peso
Juego	Tabla 1	id	
Usuario	Tabla 1	uid	
Recomendación	Tabla 1	recomendado	45%
Género del juego	Tabla 2	historia	5%
	Tabla 2	rápido	10%
	Tabla 2	ajustable	15%
Precio actual mayor que USD 20	Tabla 2	precio	4%
Precio más bajo o igual que USD 20	Tabla 2	precioMasBajo	6%

Cantidad de veces que el juego ha estado en rebaja menor a 10	Tabla 2	contadorRebajas	10%
Fecha de lanzamiento del juego mayor a 2016	Tabla 2	primerPrecioFecha	5%

Fuente: Elaboración propia, s.f.

3.3.4. Subproyecto B, UBCF

Este modelo toma en cuenta las variables de rating para una matriz real y variables que definen los usuarios como filtros. En la tabla 9 se listan las variables a tomar en cuenta para generar la matriz real de calificaciones por usuarios:

Tabla 9: Criterios definidos y correspondencias para el método UBCF híbrido

Criterio	Fuente	Variable	Tipo
Juego	Tabla 2	id	Matriz real
Usuario	Tabla 2	uid	Matriz real
Recomendación	Tabla 2	recomendado	Matriz real

Fuente: Elaboración propia, s.f.

4. CONSTRUCCIÓN, PRUEBA, IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE

4.1. ELEMENTOS COMUNES SOBRE PROYECTOS

4.1.1. Obtención de datos

Los datos se obtienen por medio de los APIs descritos, los mismos que son recuperados en formato JSON y convertidos a *dataframes*. Dichos APIs son consumidos por medio del lenguaje R (herramienta RStudio) usando la función *GET()* estándar de HTTP.

Primero se consume la lista completa de aplicaciones para luego definir una muestra aleatoria de 1550.

```
base <- "https://api.steampowered.com"
app <- "/ISteamApps"
func <- "/GetAppList"
ver <- "/v2"

callRev <- paste(base, app, func, ver, sep="")

getAppList <- GET(callRev, add_headers("user_agent" = "Steam;
gabrielalejandr.jijon173@comunidadunir.net"))

getAppList_text <- content(getAppList, "text")
getAppList_json <- fromJSON(getAppList_text, flatten = TRUE)
getAppList_df <- as.data.frame(getAppList_json[["applist"]])

set.seed(1)
getAppListReducido <- getAppList_df[sample(1:nrow(getAppList_df), 1550), ]
```

Luego, dentro de un bucle, se obtienen los detalles de cada aplicación filtrando si es videojuego y si está dentro de las categorías de tipo detalladas en la tabla 1. Si cumple con estas condiciones, se extraen los detalles del videojuego para obtener un archivo CSV:

```
tiposApps <- c("game")
generosApps <- c("Adventure", "Action", "RPG")
generosAppsComp = paste(generosApps, collapse="|")
...
getAppDetGeneros_json <- flatten(getAppDet_json[[1]][["data"]][["genres"]],
recursive = TRUE)

generoApp <- as.vector(t(getAppDetGeneros_json[2]))

isGeneroApp <- any(
str_detect(generosAppsComp, as.vector(t(getAppDetGeneros_json[2]))))
```

Para extraer los datos de *reviews* de cada videojuego, se accede a la respuesta del API. Estos datos se consumen por medio de un cursor y en páginas de veinte resultados a la vez. Luego, son consolidados (por medio de la función *rbind*) y guardados en un CSV sobre datos de los videojuegos y sus *reviews*:

```
base <- "https://store.steampowered.com"
reviewsEndPoint <- "/appreviews"
appId <- paste("/", id, sep="")
json <- "json=1"
cursorId <- cursor
cursor <- paste("&cursor=", cursorId, sep="")
langs <- idioma
filter <- paste("&filter=", "all", sep="")
language <- paste("&language=", langs, sep="")
dayRange <- paste("&day_range=", "600", sep="")
reviewType <- paste("&review_type=", "all", sep="")
purchaseType <- paste("&purchase_type=", "all", sep="")
numPerPage <- "&num_per_page=20"

callRev <- paste(base, reviewsEndPoint, appId, "?", json, cursor, numPerPage,
filter, language, dayRange, reviewType, purchaseType, sep="")

get_review <- GET(callRev)
```

Finalmente se consumen los datos de precios por medio del API de SteamDB, se guarda en un archivo en formato JSON, para luego adicionar al *dataframe* completo:

```
base <- "https://steamdb.info"
app <- "/api"
func <- "/GetPriceHistory"
query <- "/?appid="
cc <- "&cc=us"
callRev <- paste(base, app, func, query, revs[row,1], cc, sep="")

listaPrecios <- GET(callRev, add_headers("User-Agent" = "SteamDB-
Educational-Access; gabrielalejandr.jijon173@comunidadunir.net"))

listaPrecios_text <- content(listaPrecios, "text")

setwd(paste("C:/ruta_tfm/", "carpetaJsonPrecios", sep = ""))
write(listaPrecios_text, file = paste(revs[row,1], "json", sep = "."))
```

Como resultado de este proceso se genera un solo *dataset* (en formato archivo CSV) llamado *05_dataset.csv*. Este CSV corresponde a la tabla propuesta 1. Usando la función *glimpse()* se listan las variables y sus tipos:

```
> glimpse(dataset_raw, width = 70)
Rows: 9,662
Columns: 27
$ X <int> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1~
```

```
$ id <int> 952240, 952240, 952240, 952240, 9522~
$ nombre <chr> "Dieselpunk Wars", "Dieselpunk Wars"~
$ precio <int> 1499, 1499, 1499, 1499, 1499, 1499, ~
$ win <dbl> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ~
$ lin <dbl> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ~
$ mac <dbl> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ~
$ historia <dbl> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ~
$ rapido <dbl> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ~
$ ajustable <dbl> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ~
$ metacritic <int> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, ~
$ urlMetacritic <chr> "", "", "", "", "", "", "", "", "", ~
$ idioma <chr> "spanish", "spanish", "spanish", "sp~
$ fecha <chr> "2020-11-19", "2020-12-28", "2020-11~
$ precioMasAlto <int> 1499, 1499, 1499, 1499, 1499, 1499, ~
$ precioMasAltoFecha <date> 2020-12-01, 2020-12-01, 2020-12-01, ~
$ precioMasBajo <int> 1124, 1124, 1124, 1124, 1124, 1124, ~
$ precioMasBajoFecha <date> 2021-07-20, 2021-07-20, 2021-07-20, ~
$ primerPrecio <int> 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, ~
$ primerPrecioFecha <date> 2020-11-19, 2020-11-19, 2020-11-19, ~
$ contadorRebajas <int> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 4, ~
$ recomendado <dbl> 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, ~
$ comunidad <int> 5, 3, 3, 1, 7, 0, 1, 4, 2, 2, 3, 0, ~
$ comprado <dbl> 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, ~
$ contadorJuegosAdicional <int> 309, 471, 616, 7, 17, 124, 4, 489, 1~
$ tiempoJuego <int> 90, 219, 65, 3680, 373, 27, 7, 133, ~
$ tiempoJuegoReciente <int> 0, 184, 0, 0, 88, 0, 0, 0, 0, 0, ~
```

Para medir los datos con respecto a cantidades se crea un nuevo *dataframe* que totaliza las columnas de *reviews* por medio de las funciones *ddply()* y *colSums()* desde el *dataframe* original, esto con el objetivo de agrupar y sumar variables relevantes de acuerdo con la tabla 3:

```
dfJuegos <- ddply(
dfJuegos,
c("id", "nombre", "precio", "win", "lin", "mac", "historia", "rapido",
"ajustable", "metacritic", "precioMasAlto", "precioMasAltoFecha",
"precioMasBajo", "precioMasBajoFecha", "primerPrecio", "primerPrecioFecha",
"contadorRebajas"),
function(x) colSums(x[c("spanish", "english", "german", "latam",
"si_recomendado", "no_recomendado")]))
```

Para trabajar con la librería *recommenderlab* es necesario crear una matriz real de *rating* que se define de la siguiente manera, en donde *juegos_usuarios* es la matriz de calificaciones por usuario:

```
crearMatrizReal = function(juegos_usuarios) {
juegos_usuarios$rating <- 1
juegos_usuarios$rating[juegos_usuarios$recomendado == 1] <- 5
juegos_usuarios = juegos_usuarios %>% select(uid, id, rating)

return(juegos_usuarios %>% as("realRatingMatrix"))
}
```

4.1.2. Análisis de datos

La función `str()` arroja un total de 364 observaciones (videojuegos)

```
> str(dfJuegos)
'data.frame':   364 obs. of  23 variables:
```

Usando la función `summary()` se aprecia que la cantidad de videojuegos que corren en Windows es la totalidad de estos. Debido a esto, no se toma en cuenta los sistemas operativos dentro del análisis:

```
> summary(dfJuegos$win)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
    1      1      1      1      1      1
```

Con respecto a las calificaciones, se presenta que el videojuego con mayor cantidad de recomendaciones positivas es ciento cincuenta y cinco, mientras que aquel con mayor número de recomendaciones negativas es setenta:

```
> summary(dfJuegos$si_recomendado)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
 0.00  2.00   9.00  20.66  25.00  155.00
> summary(dfJuegos$no_recomendado)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
0.000  1.000   2.000   5.879   7.000   70.000
```

Por medio de la función `freq()` de los datos de calificaciones, se retornan los contadores de cada variable:

```
> freq(dfCalificaciones)
...
  german frequency percentage cumulative_perc
1      0      8058      83.4           83.4
2      1      1604      16.6           100.0

  latam frequency percentage cumulative_perc
1      0      8966      92.8           92.8
2      1       696       7.2           100.0
```

Usando la librería `dplyr` se obtienen los datos de conteo de calificaciones de la figura 1, y de significancia de usuarios con respecto a los videojuegos:

```
c4 = c("No Recomendado", "Recomendado")
dfCalificaciones %>% group_by(recomendado) %>% summarise(cases = n()) %>%
ggplot(aes(recomendado, cases, fill=c4)) + geom_bar(stat="identity") +
```

```
theme_minimal() + scale_x_continuous(breaks = 0:5) +  
scale_fill_manual("legend", values = c("No Recomendado" = "#FF6666",  
"Recomendado" = "#33CCCC"))  
  
ratingsSum = dfCalificaciones %>%  
group_by(uid) %>%  
count()  
  
> summary(ratingsSum$n)  
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.  
19.00 29.00 32.00 32.21 36.00 52.00
```

Con dplyr y la matriz real obtenemos los ratings normalizados por usuario:

```
calificacionesMatrix = crearMatrizReal(dfCalificaciones)  
calificacionesMatrix %>% normalize %>% getRatings %>% hist(main = "Rating  
normalizados por usuario")
```

Figura 7: Calificaciones normalizadas de la matriz real

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos según tabla 1 (s.f.)

Para visualizar la matriz de usuarios e ítems (videojuegos) se utiliza la función `image()`:

Figura 8: Mapa de calor de usuarios vs. videojuegos (todos y los primeros 30)

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos según tabla 1 (s.f.)

4.1.3. Preparación de datos y división para entrenamiento y test

Para generar un análisis preciso, es necesario primero seleccionar los datos relevantes y luego normalizarlos.

Los datos representativos se obtienen con una matriz de rating con usuarios que hayan calificado más de diez veces, y videojuegos que tengan más de veinte calificaciones:

```
ratings_juegos <- calificacionesMatrix[
  rowCounts(calificacionesMatrix) > 10,
  colCounts(calificacionesMatrix) > 20]
min_n_juegos <- quantile(rowCounts(ratings_juegos), 0.95)
min_n_usuarios <- quantile(colCounts(ratings_juegos), 0.95)

image(ratings_juegos[rowCounts(ratings_juegos) > min_n_juegos,
  colCounts(ratings_juegos) > min_n_usuarios],
  main = "Mapa de calor top")
```

Figura 9. Mapa de calor de los usuarios y juegos top según el criterio

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos según tabla 1 (s.f.)

Y de estos datos relevantes se calcula la distribución del promedio de los *ratings* por usuario y su normalización. Los datos se encuentran distribuidos irregularmente por usuario y normalizados van desde menos cinco a cinco. Aquellos que tienen un color que se asemeje más al blanco es porque no han calificado o su promedio es similar a cero:

```
average_ratings_per_user <- rowMeans(ratings_juegos)
qplot(average_ratings_per_user) + stat_bin(binwidth = 0.1) +
  ggtitle("Rating promedio por usuario")

ratings_juegos_norm <- normalize(ratings_juegos)
image(ratings_juegos_norm[rowCounts(ratings_juegos_norm) > min_n_juegos,
  colCounts(ratings_juegos_norm) > min_n_usuarios],
  main = "Mapa de calor normalizado por usuarios y videojuegos")
```

Figura 10. Rating promedio por usuario

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos según tabla 1 (s.f.)

Figura 11. Mapa de calor normalizado por usuarios y videojuegos

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos según tabla 1 (s.f.)

4.1.4. Evaluación de modelos

Como menciona Gorakala & Usulli (2015, pág. 77) la librería *recommenderlab* contiene herramientas para evaluar modelos.

4.2.SUBPROYECTO A: IBCF HÍBRIDO CON DATOS DE JUEGOS

4.2.1. Implementación IBCF híbrido

Para construir un sistema de recomendación usando *recommenderlab*, es necesario definir el conjunto de datos de entrenamiento y de prueba ochenta y veinte por ciento:

```
which_train <- sample(x = c(TRUE, FALSE), size = nrow(ratings_juegos),  
                    replace = TRUE, prob = c(0.8, 0.2))  
  
recc_data_train <- ratings_juegos[which_train, ]  
recc_data_test <- ratings_juegos[!which_train, ]
```

Luego, es necesario definir los datos (`recc_data_train`), el método (IBCF) y los parámetros. Una vez consutruido el objeto *Recommender*, se puede observar la figura 12 con la distribución del universo de datos:

```
recc_model <- Recommender(data = recc_data_train, method = "IBCF",  
                          parameter = list(k = 30))  
image(recc_model@model$sim)
```

Figura 12. Mapa de calor de los primeros 20 datos del modelo IBCF

Fuente: Elaboración propia (s.f.)

Para el modelo híbrido, es necesario definir los pesos de cada elemento según la tabla 8, utilizando el siguiente código para cada una:

```
dfJuegosTabla <- data.frame(dfJuegos)  
dfJuegosTabla <- setDT(dfJuegosTabla)  
dist_precio_30 <- dfJuegosTabla[, 1 - dist(precio <= 2000)]  
dist_precio_30 <- as(dist_precio_30, "matrix")  
  
weight_precio_bajo <- 0.05  
  
dist_tot <- dist_precio_30 * weight_precio_bajo + ... +  
dist_ratings * (1 - 0.55)  
  
recc_model@model$sim <- as(dist_tot, "dgCMatrix")
```

Para recomendar y desplegar utilizamos la siguiente sentencia con la cantidad de recomendaciones esperadas de acuerdo con el modelo en los datos de prueba:

```
n_recommended <- 6  
recc_predicted <- predict(object = recc_model, newdata = recc_data_test,  
                          n = n_recommended)  
  
> recc_predicted  
Recommendations as 'topNList' with n = 6 for 49 users.
```

Para desplegar los videojuegos recomendados para el usuario uno, de la lista accedemos a los datos por índice y desplegamos con la función `pander()`. De esta manera obtendremos recomendados para usuarios nuevos en este modelo:

```
recc_user_1 <- recc_predicted@items[[1]]
juegos_user_1 <- recc_predicted@itemLabels[recc_user_1]
table_user_1 <- data.frame(index = recc_user_1,
                           juego = juegos_user_1)
> pander(table_user_1)
```

index	juego
33	295870
151	1558490
109	1085180
20	236490
115	1160330
84	778800

4.2.2. Evaluación del modelo IBCF con RMSE y *precisión-recall*

Una vez generado el modelo y generados los datos, se puede validar el modelo IBCF por medio de las funciones de *recommenderlab* con la matriz *rating_juegos utilizada anteriormente*. Los parámetros para utilizar son:

- Método *cross-validation* con un número de 15 para correr la evaluación (*k*) Se utiliza este método puesto que es el más preciso, aunque también es el más demandante (Gorakala & Usulli, 2015).
- Dado que el menor número de ítems que tiene un usuario es trece, se define once como el mínimo de ítems que un usuario revisó (*given*).
- El mínimo de calificación normalizado para que una evaluación sea considerada positiva es tres (*goodRating*).
- Se usa el método Jaccard con un número de vecinos de dos.

```
n_fold = 15,
items_to_keep = 11,
number_neighbors = 2,
rating_threshold = 3

eval_sets <- evaluationScheme(data = ratings_juegos,
                             method = "cross-validation",
```

```
k = n_fold,  
given = items_to_keep)
```

Se define el *Recommender* con los datos de entrenamiento, y se ejecuta el predictor de recomendaciones:

```
recc_model <- Recommender(data = getData(eval_sets, "train"),  
                          method = "IBCF",  
                          parameter = list(method = "Jaccard", k =  
number_neighbors))
```

Tomando el ejemplo de evaluación según Gorakala & Usulli (2015, pág. 119) se implementa la función *evaluarModeloIBCFconRMSE* para calcular la exactitud de recomendaciones sobre los datos desconocidos con la finalidad de evaluar el modelo IBCF híbrido. De esta ejecución se obtiene la precisión contenida en la tabla 10:

```
eval_accuracy <- evaluarModeloIBCFconRMSE(dfJuegos, ratings_juegos)
```

Tabla 10. Precisión del modelo IBCF híbrido

TP	FP	FN	TN	N	Precisión	recall
0.7	4.7	11.65	130.9	148	0.1296	0.0555

Fuente: Elaboración propia, s.f.

4.3.SUBPROYECTO B: UBCF

4.3.1. Implementación UBCF

Para construir un sistema de recomendación usando *recommenderlab* con UBCF es similar a IBCF. Se define el conjunto de datos de entrenamiento y de prueba ochenta y veinte por ciento:

```
which_train <- sample(x = c(TRUE, FALSE), size = nrow(ratings_juegos),  
                    replace = TRUE, prob = c(0.8, 0.2))  
  
recc_data_train <- ratings_juegos[which_train, ]  
recc_data_test <- ratings_juegos[!which_train, ]
```

Se definen los datos (`recc_data_train`), el método (UBCF) y los parámetros. Luego de construido el objeto *Recommender*, se puede observar el resultado del entrenamiento para el modelo propuesto:

```
recc_modelUBCF <- Recommender(data = recc_data_train, method = "UBCF")  
  
> recc_modelUBCF  
Recommender of type 'UBCF' for 'realRatingMatrix'  
learned using 251 users.
```

Se decide sugerir de la misma manera sobre los datos de prueba. Para recomendar y desplegar se usa la misma sentencia con la cantidad de recomendaciones esperadas para el universo prueba:

```
n_recommendedUBCF <- 6  
recc_predictedUBCF <- predict(object = recc_modelUBCF, newdata =  
recc_data_test, n = n_recommendedUBCF)  
  
> recc_predictedUBCF  
Recommendations as 'topNList' with n = 6 for 49 users.
```

Los videojuegos recomendados para los primeros cuatro usuarios del conjunto *test* se despliegan usando la función `pander()` convirtiendo los resultados a matrices. De esta manera se obtienen recomendados para usuarios nuevos en este modelo:

```
recc_listaResultadosUBCF <- sapply(recc_predictedUBCF@items, function(x) {  
  colnames(ratings_juegos)[x]  
})  
  
e <- matrix(unlist(recc_listaResultadosUBCF), nrow = n_recommendedUBCF,  
byrow = FALSE)  
nombres <- names(recc_listaResultadosUBCF)  
  
n <- rep()  
  
for (i in 1:length(nombres)) {  
  if(isTruthy(recc_listaResultadosUBCF[[nombres[i]]])) {  
    n <- append(n, nombres[i])  
  }  
}  
colnames(e) <- n  
recc_listaResultadosUBCF = e  
  
> pander(recc_matrixUBCF[, 1:4])  
  
-----  
      4      6      7      18  
-----  
778800  33390  1164060  1236490
```

636450	1164060	295870	750960
1456820	450110	449200	531180
1160330	1232330	765380	778800
209670	542290	1166600	1044490
458680	761480	21030	601050

4.3.2. Evaluación de modelo UBCF con RMSE y *precisión-recall*

Con base en el modelo UBCF y el predictor, se valida por medio de las funciones de *recommenderlab* con la matriz *rating_juegos* definida anteriormente. De manera similar al modelo basado en IBCF se mantienen los parámetros de prueba con el método Jaccard y su *Recommender* UBCF:

```
eval_sets <- evaluationScheme(data = ratings_matrix,
                             method = "cross-validation",
                             k = n_fold,
                             given = items_to_keep)

recc_model <- Recommender(data = getData(eval_sets, "train"),
                          method = "UBCF",
                          parameter = list(method = "Jaccard"))
```

Según el ejemplo de evaluación de Gorakala & Usulli (2015, pág. 119) se implementa la función *evaluarModeloUBCF* para calcular la exactitud de recomendaciones sobre los datos desconocidos con la finalidad de evaluar el modelo UBCF. De esta ejecución se obtiene la precisión contenida en la tabla 11:

```
eval_accuracy_ubcf <- evaluarModeloUBCF(dfJuegos, ratings_juegos)
```

Tabla 11. Precisión del modelo UBCF

TP	FP	FN	TN	N	precisión	recall
0.4	5.6	11.95	130.1	148	0.06667	0.2708

Fuente: Elaboración propia, s.f.

4.4.COMPARACIÓN DE MODELOS

Para comparar los modelos se utiliza la función *evaluate()* de *recommenderlab* para los dos métodos con 120 recomendaciones utilizando los resultados de las tablas 11 y 12, la curva ROC y la curva *precision-recall*.

Según Gorakala & Usuelli (2015, pág. 89) las columnas y valores contenidos en las tablas mencionadas se explican en la tabla 12:

Tabla 12: Tabla de significados sobre resultados de evaluación de precisión

Columna	Nombre	Significado
TP	Verdaderos positivos	Artículos recomendados que se han evaluado
FP	Falsos positivos	Artículos recomendados que no se han evaluado
FN	Falsos negativos	Artículos no recomendados que se han evaluado
TN	Verdaderos negativos	Artículos no recomendados que no se han evaluado
precision	recomendados (%)	Porcentaje de videojuegos recomendados que se han evaluado $FP/(TP+FP)$
recall	evaluados (%)	Porcentaje de videojuegos evaluados que se han recomendado $TP/(TP+FN)$

Fuente: Elaboración propia, s.f.

Dado que los valores de precisión (*mayor*) y *recall* (*menor*) en el modelo IBCF son favorables en comparación con UBCF, se puede ver que es mejor el modelo híbrido IBCF. Esto se evidencia al comparar las curvas ROC de ambos modelos, las cuales son calculadas utilizando el método descrito en Gorakala & Usuelli (2015, pág. 92) con un máximo de ciento veinte recomendaciones y sobre la matriz *ratings_juegos* definida con anterioridad:

```
eval_sets <- evaluationScheme(data = ratings_juegos,
                              method = "cross-validation",
                              k = n_fold,
                              given = items_to_keep,
                              goodRating = rating_threshold)

models_to_evaluate <- list(
  IBCF_cos = list(name = "IBCF", param = list(method = "cosine")),
  UBCF_cos = list(name = "UBCF", param = list(method = "cosine"))
```

```
)  
n_recommendations <- c(1, 5, seq(10, 120, 10))  
list_results <- evaluate(x = eval_sets,  
                        method = models_to_evaluate,  
                        n = n_recommendations)
```

En la Figura 13 se confirma que la mejor curva ROC es la del modelo IBCF puesto que en sus primeras definiciones clasifica de mejor manera. Sin embargo, la curva advierte que este modelo es mejor pero no para recomendar muchos videojuegos y que, también, ambas curvas están por sobre la diagonal.

Figura 13: Comparativa de curvas ROC para modelos propuestos

Fuente: Elaboración propia (s.f.)

En la figura 14 se observa la comparativa de curvas de *recall* para cada método. Es claro que la curva del modelo IBCF es mejor hasta las 50 recomendaciones puesto que tiende a recomendar menos videojuegos ya evaluados; mientras tanto, la curva de UBCF tiende a bajar para un mayor número de videojuegos recomendados acercándose a la precisión de IBCF desde 50 recomendaciones.

Figura 14: Comparativa de curvas de precisión vs. recall

Fuente: Elaboración propia (s.f.)

Dado lo anterior, se puede confirmar estos datos en la figura 15 la cual evidencia que el modelo IBCF se comporta mejor para un menor número de recomendaciones con una cola más larga, plana y algunos videojuegos recomendados mucho más a menudo; en la figura 16 se observa que en el modelo UBCF tiende a no recomendar videojuegos de manera concentrada en algunos de ellos.

Figura 15: Distribución de número de videojuegos recomendados para IBCF

Fuente: Elaboración propia (s.f.)

Figura 16: Distribución de número de videojuegos recomendados para UBCF

Fuente: Elaboración propia (s.f.)

4.5. EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN

4.5.1. Generación de datos nuevos de prueba

Una vez generados los modelos y determinada su efectividad, se puede desplegar la aplicación para usuarios nuevos. Se definen dos usuarios con los IDs 500 y 501, a los cuales se les asigna dos revisiones de videojuegos aleatorios generados en R y se adicionan al *dataframe* de calificaciones original. Los videojuegos se pueden observar en la tabla 13.

```
juegosAleatorios <- sample_n(dfJuegos, 2)
juegosAleatorios <- juegosAleatorios[, -(22:23)]

nombresJuegos <- getNombresJuegos(dfJuegos, juegosAleatorios$id)

juegosAleatorios <- juegosAleatorios[
  rep(seq_len(nrow(juegosAleatorios)), each = 2),
  ]

recc_data_new_users <- dfCalificaciones[0,]
recc_data_new_users <- merge(recc_data_new_users, juegosAleatorios,
  by=c("id", "nombre", "precio", "win", "lin", "mac", "historia",
    "rapido", "ajustable", "metacritic", "precioMasAlto",
    "precioMasAltoFecha", "precioMasBajo", "precioMasBajoFecha",
    "primerPrecio", "primerPrecioFecha", "contadorRebajas",
    "spanish", "english", "german", "latam"), all=TRUE)

campos <- c("uid", "fecha", "recomendado", "spanish",
  "english", "german", "latam")
recc_data_new_users[1, campos] <- c(500, "2021-12-27", 1, 0, 0, 0, 1)
recc_data_new_users[2, campos] <- c(501, "2021-12-27", 0, 0, 0, 0, 1)
recc_data_new_users[3, campos] <- c(500, "2021-12-27", 0, 0, 0, 0, 1)
recc_data_new_users[4, campos] <- c(501, "2021-12-27", 1, 0, 0, 0, 1)
```

Tabla 13: Juegos elegidos aleatoriamente para adicionar a usuarios nuevos

id	nombre	precio	historia	rapido	ajustable	calificación
21030	Watchmen: The End is Nigh Part 2	4.99	0	1	0	83
783340	FRACTER	6.99	1	0	0	85

Fuente: Elaboración propia (s.f.)

4.5.2. Aplicación y ejecución de modelos sobre datos nuevos

En base a los datos generados, se definen los modelos y se ejecuta las funciones *Recommender()* y *predict()* buscando seis videojuegos para cada usuario nuevo; una vez obtenidas las predicciones, se puede acceder a ellas. Los resultados se despliegan del *dataframe* de videojuegos calculando variables comerciales como precio en dólares y promedio simple de calificación.

```
n_recommended <- 6  
recc_predictedIBCF <- predict(object = recc_modelIBCF,  
                             newdata = recc_data_train, n = n_recommended)  
recc_predictedUBCF <- predict(object = recc_modelUBCF,  
                             newdata = recc_data_train, n = n_recommended)  
  
res_user_IB_500 <- presentaResultados(dfJuegos, recc_predictedIBCF, "500")  
res_user_IB_501 <- presentaResultados(dfJuegos, recc_predictedIBCF, "501")  
  
res_user_UB_500 <- presentaResultados(dfJuegos, recc_predictedUBCF, "500")  
res_user_UB_501 <- presentaResultados(dfJuegos, recc_predictedUBCF, "501")
```

En la tabla 14 se observa un extracto de los resultados calculados por los modelos, en donde se despliegan los videojuegos recomendados por cada uno y para cada usuario. Los datos demuestran la diferencia en las calificaciones de videojuegos recomendados, en donde el método basado en ítems (IBCF) recomienda videojuegos que no tienen calificaciones o sus calificaciones son bajas lo cual no sucede con los videojuegos recomendados por medio de valoraciones de usuarios.

La tabla completa se encuentra en el Anexo B, donde queda expresado que no se repitieron los datos de juegos asignados originales con los recomendados en ningún modelo para ningún usuario nuevo.

Tabla 14: Extracto de resultados sobre recomendaciones y sus diferencias

Id	Nombre	Precio	Historia	Rápido	Ajustable	Nota
Usuario 500 - extracto IBCF						
1219300	Contract	0.99	1	1	0	0
595430	Sky Knights	9.99	0	1	0	100
Usuario 500 - extracto UBCF						
1083820	Eternal Dread 2	9.99	1	1	1	79.17
1230660	TRF - The Race Factory	4.99	0	1	0	100
Usuario 501 - extracto IBCF						
1138800	Dark Elf's Adventure	13.99	0	0	1	0
1004780	Noel's Hope	2.99	1	0	1	33
Usuario 501 – extracto UBCF						
637670	Secret of Mana	19.99	0	1	1	70
1200150	Hyperwheel Overdrive	18.99	0	1	0	100

Fuente: Elaboración propia (s.f.)

4.6. SIMULACIÓN COMERCIAL

4.6.1. Ejecución de predicción sobre compras asignadas

Tomando información de ambos resultados, y dada la recomendación positiva del usuario 500 al primer videojuego de la tabla 13, se adicionan dos juegos más de los recomendados por modelos IBCF y UBCF (Anexo B) tomando en cuenta el precio y su calificación. Los videojuegos elegidos se listan en la tabla 15.

Tabla 15: Juegos elegidos por usuario 500 para recomendaciones positivas

Id	nombre	Precio	Historia	Rápido	Ajustable	Nota	Modelo
595430	Sky Knights	9.99	0	1	0	100	IBCF
1230660	TRF - The Race Factory	4.99	0	1	0	100	UBCF

Fuente: Elaboración propia (s.f.)

```
nuevosJuegos <- c(595430, 1230660)

juegosCompradosRevisados <- retornaJuegoPorId(dfJuegos, nuevosJuegos)

recc_data_new_users <- dfCalificaciones[0,]
recc_data_new_users <- merge(recc_data_new_users, juegosCompradosRevisados,
    by=c("id", "nombre", "precio", "win", "lin", "mac", "historia",
        "rapido", "ajustable", "metacritic", "precioMasAlto",
        "precioMasAltoFecha", "precioMasBajo", "precioMasBajoFecha",
        "primerPrecio", "primerPrecioFecha", "contadorRebajas",
        "spanish", "english", "german", "latam"), all=TRUE)

recc_data_new_users[1, campos] <- c(500, "2021-12-27", 1, 0, 0, 0, 1)
recc_data_new_users[2, campos] <- c(500, "2021-12-27", 1, 0, 0, 0, 1)

recc_predictedIBCF <- predict(object = recc_modelIBCF,
    newdata = recc_data_train, n = n_recommended)
recc_predictedUBCF <- predict(object = recc_modelUBCF,
    newdata = recc_data_train, n = n_recommended)

res_user_IB_500 <- presentaResultados(dfJuegos, recc_predictedIBCF, "500")
res_user_UB_500 <- presentaResultados(dfJuegos, recc_predictedUBCF, "500")
```

Una vez determinados los nuevos datos se incorporan al modelo y se vuelven a generar seis recomendaciones para el usuario 500 las cuales se muestran en la tabla 16:

Tabla 16: Resultados de recomendaciones por compras y valoraciones de usuario 500

Id	Nombre	Precio	Historia	Rápido	Ajustable	Nota
Usuario 500 - IBCF						
1138800	Dark Elf's Adventure	13.99	0	0	1	0
18040	DeathSpank	14.99	0	1	1	96
661990	Arcana Heart 3 LOVEMAX	29.99	0	1	0	78

SIXSTARS!!!!!! XTEND						
1219300	Contract	0.99	1	1	0	0
706320	Trivia Vault: Mini Mixed Trivia	9.99	0	1	0	61
1417230	Toupei55	9.99	0	1	0	100
Usuario 500 - UBCF						
744650	Order Of The Gatekeepers	19.99	0	1	1	95
1335680	The Kind Camomille	9.99	1	0	0	50
1219580	Prison Forever	0.99	1	0	0	67
409460	Blackfaun	4.99	0	1	1	65
1167300	Battle Axe	29.99	1	1	0	61
626020	Shadows in the Darkness	4.99	1	1	1	57

Fuente: Elaboración propia (s.f.)

Se evidencia que, en base a los pesos definidos para el modelo IBCF de la tabla 8 y a los videojuegos seleccionados por el usuario 500, los recomendados han cambiado posicionando a los que son más parecidos.

Además, se mantiene que el modelo UBCF recomienda videojuegos que les gusta más a los usuarios en base a lo nuevo.

4.6.2. Impacto económico

Dado que herramientas colaborativas y comunidades online, como Reddit, tiene numerosos grupos que buscan brindar apoyo para guiar a la gente sobre qué videojuegos se pueden comprar, se toman como público objetivo la comunidad (subreddit) r/gamingsuggestions (<https://www.reddit.com/r/gamingsuggestions/>) para definir el público al que se puede llegar. Este grupo tiene 154000 miembros (a enero 2022).

Suponiendo que se generan seis recomendaciones para todos los miembros de este grupo, usando la precisión como porcentaje de acierto y restando este resultado del porcentaje de

recall, se obtienen los resultados de compras por cada usuario en la tabla 17. A estos resultados se agrega una proyección de monto de ventas multiplicando lo anterior por el precio listado en la tabla 4:

Tabla 17: Proyección de ventas para cada modelo en seis recomendaciones

Modelo	Usuarios	Precisión	Recall	Videojuegos recomendados	Monto de ventas proyectado en Steam
IBCF híbrido	154000	0.1296	0.0555	113104	\$1,072,228.32
UBCF	154000	0.0667	0.2708	44921	\$425,850.76

Fuente: Elaboración propia (s.f.)

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

5.1.1. Dataset

R y RStudio son herramientas que pueden ser utilizadas para recopilar datos y transformarlos, pueden ser consumidos datos de fuentes heterogéneas incluidas las que están basadas en estándares actuales como son servicios REST y formato JSON.

5.1.2. Variables

Además, usando estas herramientas, se determinaron las variables que fueron relevantes para generar recomendaciones. Estas variables fueron medidas de acuerdo con el correlograma. No fueron utilizadas todas las variables.

5.1.3. Modelos de recomendación

Se precisaron dos modelos de recomendación: IBCF híbrido y UBCF. Estos modelos fueron generados, entrenados, evaluados y utilizados para generar simulaciones utilizando la librería *recommenderlab*. Esta librería es útil para manejar grandes cantidades de datos y múltiples tipos de modelos de recomendación.

Los modelos definidos tomaron en cuenta:

- Información de videojuego para generar distancias en el modelo IBCF. Se eligió este modelo puesto que existe información inherente que es relevante con respecto a los videojuegos.
- Información de recomendaciones para UBCF. Este modelo contiene únicamente información de recomendaciones de usuarios y fue seleccionado para contrastar diferencias y generar prospectiva.

5.1.4. Determinación de efectividad por modelo

Luego del análisis y posterior comparación de los modelos generados se determina:

- El modelo IBCF tiene una mejor relación de ratio de verdaderos positivos vs. ratio de falsos positivos y se comporta mejor hasta las sesenta recomendaciones; UBCF está por debajo de la diagonal en la curva ROC en las primeras recomendaciones.

- Luego de las sesenta recomendaciones UBCF mejora su relación entre precisión y *recall*.
- IBCF no se comporta correctamente luego de las 120 recomendaciones, lo cual indica que no puede ser usado para grandes cantidades de elementos recomendados.

De lo anterior se concluye que los modelos de recomendación pueden ser complementarios y evolucionar con los datos y el tiempo.

5.1.5. Generador de recomendaciones

Se generaron usuarios nuevos que se definieron en base a datos aleatorios de videojuegos y con calificaciones arbitrarias. Usando los modelos definidos se generaron recomendaciones.

5.1.6. Modelo de negocio propuesto

- Se eligieron videojuegos como parte de la biblioteca de uno de los usuarios nuevos y se generaron nuevas recomendaciones para generar un caso de negocio: compra de videojuegos a partir de recomendaciones y generar nuevas predicciones luego de su revisión.
- En base al número de usuarios de un grupo de Reddit, se generaron datos de ventas en Steam con respecto a los porcentajes de precisión y recall para los dos métodos propuestos. En base a ello podemos concluir que los modelos son aplicables al ámbito comercial puesto que permiten planear estrategias de marketing.

5.2.RECOMENDACIONES

- Se recomienda utilizar el modelo UBCF con segmentaciones de clientes y modelos entrenados intermedios.
- Se recomienda tomar en cuenta que existen meta-categorías de videojuegos, es decir, clasificaciones que pueden ser resultados de análisis comerciales o posicionamiento de acuerdo con la temporada, desarrollador o presupuesto.
- Al utilizar sistemas de recomendación también se debe tomar en cuenta las políticas y estrategias de marketing para incluirlas dentro del modelo.
- Se recomienda desarrollar modelos híbridos puesto que mejoran la precisión de los resultados.

6. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA

6.1.LIMITACIONES

- Es necesaria una gran cantidad de procesamiento para un mayor conjunto de revisiones; por el contrario, el conjunto de datos utilizado fue relativamente pequeño en comparación con el universo original.
- Además, ante la cantidad de posibles variables candidatas puede que los modelos solo generen datos aleatorios mermando la capacidad comercial de las herramientas generadas.
- Ambos modelos implementados generar recomendaciones únicamente si existen datos de revisiones para usuarios nuevos.
- Cualquier recomendación generada debe ser redireccionada a la tienda de Steam.

6.2.PROSPECTIVA

- La comunicación es el siguiente paso, haciendo énfasis en estudios de mercado mejor orientados a usuarios e ítems comprados.
- Se recomienda el análisis independiente de videojuegos en base a criterios de calificación o atributos, con respecto a ayudar a la comunidad o para recomendar videojuegos de Steam.
- Existen numerosos portales online que comercializan licencias de juegos para la plataforma de Steam. Implementar métodos de recomendación para guiar la compra es un paso lógico puesto que el usuario podría sentir mejor una personalización frente a resultados planos de búsqueda o campañas de marketing agnósticas
- Usando algoritmos de segmentación se podrán afinar las recomendaciones para el modelo basado en preferencias de usuario, según los modelos implementados, serían fuente de ingresos.

Referencias bibliográficas

- Wijman, T. (2021, 22 diciembre). The Games Market and Beyond in 2021: The Year in Numbers. 2022, enero 9, de Newzoo Recuperado de <https://newzoo.com/insights/articles/the-games-market-in-2021-the-year-in-numbers-esports-cloud-gaming/>
- Orgaz, C. (2021). Por qué los billones en inglés no son como los billones en español. 2021, septiembre 2021, de bbc.com Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-58598282>
- Murray, S. (2022). Steam Hits 29 Million Concurrent User Peak, 3 Weeks After Hitting 28 Million, enero 23, de thegamer.com Recuperado de <https://www.thegamer.com/steam-29-million-concurrent-users/>
- Reddit (s.f.) ABOUT, 2022, enero 9, de redditinc.com Recuperado de <https://www.redditinc.com/>
- Pascual, A. (2013). Steam, una revolución silenciosa contra la piratería. 2021, octubre 2, de elconfidencial Recuperado de https://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/loading/2013-09-19/steam-una-revolucion-silenciosa-contr-la-pirateria_29968
- Herrero, P. (2020). La industria del videojuego facturó en 2020, en todo el mundo, más que el cine y los deportes juntos en EE. UU. 2021, octubre 2, de AS Recuperado de https://as.com/meristation/2020/12/26/noticias/1608992024_963325.html
- Bailey, D. (2021). Steam just reached 50,000 total games listed. 2021, octubre 2, de PCGamersN Recuperado de <https://www.pcgamesn.com/steam/total-games>
- SteamDB Team. (2017). Introducing Steam Database's new rating algorithm. 2021, octubre 2, de SteamDB Recuperado de <https://steamdb.info/blog/steamdb-rating>
- Steam. (2010). Steam Web API Terms of Use. 2021, octubre 2, de Steamcommunity Recuperado de <https://steamcommunity.com/dev/apiterms>
- SteamDB. (s.f). Frequently Asked Questions. 2021, octubre 2, de SteamDB Recuperado de <https://steamdb.info/faq/>

Metacritic (6 de octubre de 2021) En *Wikipedia*.

<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Metacritic&oldid=1047512837>

Gorakala, S. K., & Usuelli, M. (2015). Building a recommendation system with R. Birmingham B3 2PB, UK.: Packt Publishing Ltd.

Michael Hahsler. (2021). recommenderlab - Lab for Developing and Testing Recommender Algorithms - R package. 2021, diciembre 6, de github.com Recuperado de <https://github.com/mhahsler/recommenderlab/blob/master/README.md>

dplyr. (s.f.). Overview. 2021, diciembre 15, de dplyr.tidyverse Recuperado de <https://dplyr.tidyverse.org/>

Anexo A. Usuarios concurrentes según Steam y SteamDB

Fuente: gamerant.com, enero 23 de 2022, <https://gamerant.com/steam-concurrent-user-record-broken-four-weeks-straight-2022/>

Fuente: Información SteamDB, enero 27 2022, <https://steamdb.info/app/753/graphs/>

Anexo B. Tabla de resultados de recomendaciones

Id	Nombre	Precio	Historia	Rápido	Ajustable	Nota
Usuario 500 - IBCF						
18040	DeathSpank	14.99	0	1	1	96.15
661990	Arcana Heart 3 LOVEMAX SIXSTARS!!!!!! XTEND	29.99	0	1	0	78.05
1219300	Contract	0.99	1	1	0	0
706320	Trivia Vault: Mini Mixed Trivia	9.99	0	1	0	60.71
1417230	Toupei55	9.99	0	1	0	100
595430	Sky Knights	9.99	0	1	0	100
Usuario 500 - UBCF						
1083820	Eternal Dread 2	9.99	1	1	1	79.17
534880	Super Ninja Hero VR	9.99	1	1	0	88.89
1230660	TRF - The Race Factory	4.99	0	1	0	100
1219580	Prison Forever	0.99	1	0	0	66.67
1417230	Toupei55	9.99	0	1	0	100
211340	Magical Diary: Horse Hall	14.99	1	0	1	92.31
Usuario 501 - IBCF						
1138800	Dark Elf's Adventure	13.99	0	0	1	0
478210	BUDDY	9.99	1	0	0	48.15
820890	Blood Bond - Into the Shroud	24.99	1	0	1	57.14

1155660	The Deed II	3.99	1	0	1	90.48
1004780	Noel's Hope	2.99	1	0	1	33.33
431470	Inside The Code	3.99	1	0	1	0
Usuario 501 - UBCF						
637670	Secret of Mana	19.99	0	1	1	70.71
1200150	Hyperwheel Overdrive	18.99	0	1	0	100
1236490	Bamerang	4.99	0	1	0	96
804000	Expendable	3.99	1	1	0	80.77
253290	FOTONICA	14.99	0	1	0	92.11
1216710	Cyber Manhunt	9.99	0	0	1	67.86

Fuente: Elaboración propia (s.f.)